

DAVLAT VAKILLARINING IMMUNITETI BO'YICHA KO'P TOMONLAMA SHARTNOMALAR

Mirzayeva Nixola Akramovna

Mirzayevanihola2@gmail.com Toshkent

davlat yuridik universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12515759>

Annotatsiya. Davlat vakillarining immuniteti bo'yicha ko'p tomonlama shartnomalar birinchi navbatda davlat vakillarining xorijiy davlatlarning yurisdiksiyasidan qanday tartibda immunitetga ega ekanligini belgilab beradi.

Yuqoridagi bobda davlat immuniteti va unga aloqador nazariy qarashlar muhokama qilindi. Endilikda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan asosiy vazifa vakillarining immunitetiga aloqador qanday ko'p tomonlama shartnomalar mavjudligi ko'rib chiqishdir.

Dastavval e'tiborimizni davlat va hukumat boshliqlari, shuningdek tashqi ishlar vazirlariga beriladigan immunitetni qanday xalqaro mexanizmlar orqali tartibga solingan ekanligiga qaratamiz

Davlat rahbarlari va yuqori martabali hukumat amaldorlari (masalan, tashqi ishlar vaziri) uchun jinoiy va fuqarolik javobgarligidan daxlsizlik shartnomalar yoki konvensiyalarda emas, balki xalqaro odatlarda belgilangan; 1969-yilgi BMTning Maxsus missiyalar to'g'risidagi konvensiyasi bundan mustasno bo'lib, unda 21-moddada davlat rahbarlari "xalqaro huquq tomonidan davlat rahbarlariga rasmiy tashrif davomida beriladigan imtiyoz va immunitetlardan" foydalanishlari qayd etilgan, ammo aniqlik kiritilmagan. Binobarin, immunitetlarning aniq tabiati va qamrovi munozarali¹.

Davlat rahbarlarining daxlsizligining noaniqligini Xalqaro Adolat Sudi (ICJ) va Buyuk Britaniya Lordlar Palatasining qarama-qarshi qarorlari yaxshi ko'rsatadi².

Xalqaro huquq komissiyasining ning ko'pchilik a'zolari racione personae immunitetini Tashqi ishlar vazirlariga ham qo'llash kerakligi to'g'risida fikr yuritadilar. Bunga sabab sifatida Tashqi ishlar vazirlarining vakillik funksiyalari bevosita Shartnomalar huquqi to'g'risidagi Vena Konvensiyasida, Xalqaro himoya qilinadigan shaxslar, shuningdek diplomatik shaxslarga qarshi jinoyatlarning oldini olish va jazolash to'g'risidagi Konvensiyada, Maxsus missiyalar to'g'risidagi Konvensiyada, Universal xarakterdagi xalqaro tashkilotlar bilan munosabatlarda

¹ Convention on Special Missions. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_3_1969.pdf

² Are international immunities of heads of state and government officials undergoing a major change?

<https://www.diplomacy.edu/blog/are-international-immunities-of-heads-of-state-and-government-officials-undergoing-major-change>

Davlatlar Vakillari to'g'risidagi Vena Konvensiyasida nazarda tutilgan davlat boshliqlarining vakilligi bilan o'xshashi bilan bog'liqdir. Xalqaro darajada himoya qilinadigan shaxslarga qarshi jinoyatlarning oldini olish va jazolash to'g'risidagi Konvensiyaga Tashqi ishlar vazirlarining kiritilishi juda katta ahamiyatga ega, chunki ushbu masala bo'yicha moddalar yaratilayotganda Komissiya xalqaro himoya qilinadigan shaxslar ro'yxatiga hukumat a'zolarini kiritmaslikka qaror qilgan, ammo davlatlar Konvensiyaning oxirgi matniga ushbu mansabdor shaxsni kiritishga qaror qabul qilishadi.³

*Yanada kengroq tahlil qiladigan bo'lsak, *ratione personaedan* boshqa davlat mansabdor shaxslari ham foydalana oladi. Bunga oldingi vaqtga qaraganda hozirda xalqaro funksiyalar davlat mansabdor shaxslarining ko'pchilik a'zolariga berilganligi bilan izohlanadi. Ko'pchilik hukumat vazirlari bunday vazifani bajaradi va buni qilish uchun xorijiy davlatlarga rasmiy safarlar qiladilar. Milliy sudlarda bu borada aniq amaliyot mavjud emas va ba'zilar boshqa davlat mansabdor shaxslariga shaxsiy immunitetni bersa, qolganlari bermaydi. Misol uchun, Angliyada shaxsiy immunitet xalqaro savdo va tijorat vazirlari va mudofaa vazirlariga o'xshagan boshqa yuqori martabali davlat mansabdor shaxslariga beriladi⁴.*

*Xalqaro miqosda, ayniqsa, eng og'ir jinoyatlar (*genotsid* jinoyatlari, insoniyatga qarshi jinoyatlar, harbiy jinoyatlar, *aparteid* jinoyatlari, qiynoqlar va zo'rvonlik bilan yo'qolib ketish) bo'yicha davlat vakillarining daxlsizligi doirasi bo'yicha munozaralar mavjud. Ushbu munozaralar milliy yurisdiksiyalar ayrim hollarda immunitetni rad etishi mumkinligini aniqlashga qaratilgan. Shveysariya sudlari, hatto xalqaro huquqda nazarda tutilgan jinoyatlar uchun ham, shaxsga nisbatan yurisdiksiya immunitetidan istisnolarni hali tan olmagan. Biroq, Federal Jinoyat sudi, xalqaro huquqqa muvofiq jinoyatlar bo'yicha jinoiy ish yuritishda immunitetning *materiae* himoyasini bekor qilish mumkin emasligi to'g'risida qaror qabul qildi (Federal Jinoyat Sudining 2012- yil 25- iyuldagi qarori, BB 2011 140, 5-bet)⁵.*

Davlat vakillarining immuniteti bo'yicha ko'p tomonlama shartnomalarni ko'rib chiqar ekanmiz, 1961-yildagi Diplomatik aloqalar to'g'risidagi Vena Konvensiyasini ko'rsatib o'tish juda katta ahamiyatga egadir.

³ Bojan M. The immunity of state officials from foreign criminal jurisdiction, 2015. Volume: 20 Issue: 1 Page: 17-30 DOI: 10.5937/nbp1501017m

⁴ Immunity of state representatives. <https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/foreign-policy/international-law/privileges-and-immunities/immunity-state-representatives.html>

⁵ Philippa W. Human Rights and the Immunities of State Officials. 2012 Page: 114-147 DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199647071.003.0005

Diplomatik va konsullik vakolatxonalarini (shu jumladan elchixonalar, doimiy vakolatxonalar va konsullik muassasalari) a'zolarining maqomi tegishli ravishda 1961-yil 18-apreldagi Diplomatik munosabatlar to'g'risidagi Vena konvensiyasi va 1963-yil 24-apreldagi Konsullik munosabatlari to'g'risidagi Vena konvensiyasi qoidalari bilan tartibga solinadi. Ushbu konvensiyalar immunitet doirasi turlicha bo'lgan shaxslarning turli toifalarini belgilaydi. Masalan, diplomatlar diplomatik vazifalarni bajaruvchi elchixona yoki doimiy vakolatxona xodimlari bo'lishidan qat'i nazar, o'z faoliyati davomida mutlaq yurisdiksiya immunitetidan foydalanadi. Bu rasmiy va xususiy maqomda amalga oshirilgan harakatlarga taalluqlidir.⁶

Diplomatlar va boshqa davlat vakillariga beriladigan immunitetni ko'rib chiqar ekanmiz, ta'kidlash lozimki, immunitet va imtiyozlar ostida "davlatlarning suveren tengligi tamoyili" yotganligi ko'rishimiz mumkin. Davlatning chet el yurisdiksiyasidan immuniteti mana shu tamoyilga asoslanadi. Davlatning immuniteti nafaqat uning o'ziga, balki uning mulki va organlariga nisbatan ham tatbiq etiladi. Aynan shuning uchun diplomatik vakolatxona davlatning organi sifatida kelgan davlatning yurisdiksiyasidan ozod etiladi, uning hududi daxlsiz hisoblanadi. Arxiv, rasmiy korrespondentsiya, diplomatik pochta, diplomatik vakolatxonaning ko'chma vositalarining daxlsizligi shu bilan tushuntiriladiki, bu obyektlar akkreditatsiya qilinuvchi davlat mulki hisoblanadi. Yuqorida ko'rsatilgan tamoyil har bir diplomatik imtiyoz va ustunlikni asoslash imkoniyatini beradi. Yu.G. Demin Ushbu nazariya turini "davlatlarning suveren immuniteti nazariyasi" deb nomlash taklifini kiritdi. Ushbu nazariya nisbatan oddiy, qo'llashda qulay, barcha diplomatik vakolatxona xodimlariga immunitet berish zaruratini tushuntiradi. U nafaqat ushbu xodimlar immunitetini bo'lish zaruratini tushuntiradi, balki akkreditatsiya qilinuvchi davlatning immunitetdan mahrum qilish huquqini ham tushuntiradi. Shuning uchun Yu.G. Demin immunitetdan nafaqat vakolatxona xodimlari, balki akkreditatsiya qilinuvchi davlat ham foydalanishini odilona tarzda ta'kidlaydi. Aynan o'sha davlat umumiy qoidalarga ko'ra qabul qiluvchi davlat ishtirokida o'z vakillariga beriladigan immunitet va imtiyozlarni aniqlaydi⁷. Ushbu nazariyaning nisbatan uzoq istiqbol sari mantiqan rivojlanishiga uning chet el hududida bo'lgan nafaqat diplomatik vakillar, balki boshqa davlat organlari va xizmatchilari maqomi uchun asos bo'layotganligi sabab bo'ldi. Jinoyat-protsessual munosabatlarda diplomatik immunitet va imtiyozlarning umumiy huquqiy asosini diplomatik va boshqa immunitet

⁶ Vienna Convention on Consular Relations (1963). <https://jusmundi.com/en/document/treaty/en-vienna-convention-on-consular-relations-1963-vienna-convention-on-consular-relations-wednesday-24th-april-1963>

⁷ Immunity from prosecution (international law).

[https://en.wikipedia.org/wiki/Immunity_from_prosecution_\(international_law\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Immunity_from_prosecution_(international_law))

normalaming mutlaq boshlanishi hisoblangan fuqarolarning qonun va sud, boshqa davlat organlari oldida, millati, fuqaroligi, jinsi, mashg'ulot turi, dinga munosabati va boshqa holatlaridan qat'i nazar tengligi tamoyili tashkil etadi. Diplomatik vakilami jinoiy javobgarlikka tortishning asoslantirilganligi va bu borada qo'shimcha kafolatlar yaratish, 1961-yildagi diplomatik munosabatlar to'g'risidagi Vena Konvensiyasi va 2001-yil 8-maydagi chet el davlatlarining O'zbekiston Respublikasidagi diplomatik vakolatxonalarini va konsullik muassasalari to'g'risidagi Nizom⁸.

Diplomatik Aloqalar to'g'risidagi Vena Konvensiyasining 31-moddasi quyidagicha bayon etiladi: Diplomatik agent qabul qiluvchi davlatning jinoiy yurisdiksiyasidan immunitetga ega. Shuningdek, u fuqarolik va ma'muriy yurisdiksiyadan daxlsizlikka ega va shuningdek ushbu Konvensiyaning 27-moddasiga ko'ra, diplomatik kuryer, o'z maqomi va diplomatik valizni tashkil etuvchi qismlar soni ko'rsatilgan rasmiy hujjat bilan ta'minlanishi kerak, o'z vazifalarini bajarish chog'ida qabul qiluvchi davlat himoyasidan foydalanadi. U shaxsiy daxlsizlikdan foydalanadi va hech qanday shaklda hibsga olinishi yoki qamoqqa olinishi mumkin emas. Yuqorida tahlil qilganimizdek diplomatik vakillar qabul qiluvchi davlatda shaxsiy immunitet bilan birgalikda, funksional immunitetdan foydalana oladilar⁹. Diplomatik immunitet – xalqaro huquq tamoyili bo'lib, unga ko'ra xorijiy hukumatlarning ayrim mansabdor shaxslari boshqa davlat yurisdiksiyasidan qonuniy immunitetga ega deb e'tirof etiladi. Bu diplomatlarga mezbon mamlakat ichida xavfsiz o'tish va harakat erkinligini ta'minlaydi va mahalliy sud jarayonlari va ta'qiblardan deyarli to'liq himoya qiladi. Diplomatik immunitet xalqaro munosabatlardagi eng qadimiy va eng keng tarqalgan amaliyotlardan biridir. Aksariyat sivilizatsiyalar antik davrdan beri xorijiy elchilar va elchilarga ma'lum darajada maxsus maqom bergan. U davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni osonlashtirish, ularning vakillariga hatto siyosiy keskinlik va qurolli to'qnashuvlar davrida ham o'z vazifalarini erkin va xavfsiz bajarishga imkon berish uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari, bunday himoya odatda o'zaro va shuning uchun o'zaro manfaatli hisoblanadi. Yana bir davlat vakillarining immunitetiga aloqador ko'p tomonlama shartnomaga Konsullik maqalalari to'g'risidagi 1963-yildagi Vena Konvensiyasini¹⁰ keltirishimiz

⁸ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini, konsullik muassasalarining, xalqaro tashkilotlar vakolatxonalarining hamda ular xodimlarining O'zbekiston Respublikasidagi faoliyati to'g'risida"gi qarori. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2001-y., 9-son, 47-modda; 2002-y.

⁹ Vienna Convention on Diplomatic Relations.

https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Convention_on_Diplomatic_Relations

¹⁰ Vienna Convention on Consular Relations (1963). <https://jusmundi.com/en/document/treaty/en-vienna-convention-consular-relations-1963-vienna-convention-on-consular-relations-wednesday-24th-april-1963>

mumkin. Konvensiya (43-modda konsullik immunitetini nazarda tutadi. Konvensiyaning ushbu immunitetga taalluqli qoidalarining hammasi emas, ba'zilari odatiy xalqaro huquqni aks ettiradi. Konsullik immuniteti diplomatik immunitetning kamroq shaklidir. Konsullik mansabdor shaxslari va konsullik xodimlari "funktional immunitet"dan (ya'ni, "konsullik vazifalarini bajarishda amalga oshirilgan harakatlarga nisbatan" qabul qiluvchi davlat yurisdiksiyasidan daxlsizlikdan) foydalanadilar, lekin diplomatlarga beriladigan kengroq "shaxsiy immunitet"dan foydalanmaydilar. Yuqorida sanab o'tilgan Konvensiyalardam tashqari 1969-yildagi Maxsus Missiyalar to'g'risidagi Vena Konvensiyasini misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Maxsus Missiyalar to'g'risidagi Vena Konvensiyasining¹¹ 31-moddasiga ko'ra, maxsus missiya a'zolari va diplomatik xodimlar qabul qiluvchi davlatning jinoiy yurisdiksiyasidan immunitetga ega ekanliklari belgilab qo'yiladi. Ta'kidlashimiz mumkinki, yuqori martabali mansabdor shaxsni qamoqqa olish yoki ushlab birinchi navbatda ularning xalqaro funksiyalarini bajarish uchun to'siq bo'ladi. Ma'lumki, shaxsiy immunitet xorijiy davlatlarning jinoiy yurisdiksiyasini mutlaq taqiqlaydi. Ratione personae immunitetining mutlaq xarakteri shuni anglatadiki, ushbu immunitet mansabdor shaxslarni nafaqat davlat nomidan sodir etgan harakatidan, balki shaxsiy harakatlari doirasida ham xorijiy davlatlarning jinoiy yurisdiksiyasidan himoya qiladi. Shuningdek, ushbu immunitetning mutlaq xarakterga ega ekanligini Davlat va Hukumat boshliqlarining yurisdiksiyadan va ijrodan immuniteti to'g'risidagi xalqaro huquq institutining rezolyutsiyasida ham ko'rishimiz mumkin. Ushbu rezolyutsiyaning 2-moddasiga ko'ra, jinoiy masalalarda, davlat boshlig'i sodir etgan bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday jinoyat uchun xorijiy davlatlar jinoiy yurisdiksiyasidan immunitetga egadir. Ushbu immunitet bevosita vaqtinchalik xususiyatiga ega, ya'ni shaxs mansabda bo'lgan davrda amal qiladi. Shuni ta'kidlash lozimki, ratione personae immuniteti prosessual xarakterga egadir. Ushbu immunitet faqatgina xorijiy davlat jinoiy yurisdiksiyasini mansabdor shaxs lavozimda bo'lgan davrda kechiktirib turish uchun xizmat qiladi. Shaxsning javobgarligi moddiy huquq doirasida hal qilinadi va immunitet bevosita prosessual jarayondir. Shaxsning vakolati tugaganidan so'ng ushbu immunitet amal qilish davrida yoki undan oldin sodir etilgan jinoyat uchun, ba'zi holatlarda jinoiy yurisdiksiyaning sub'yekti bo'la oladi.¹²

¹¹ Convention on Special Missions. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_3_1969.pdf

¹² Andrew S. Immunity of State Officials from the Criminal Jurisdiction of a Foreign State. 2013 Container: The International and Comparative Law Quarterly Volume: 62 Issue: 1 Page: 193–224 URL: <https://www.jstor.org/stable/43302694>

Xalqaro Adolat Sudi tomonidan bildirilgan fikrga ko'ra, razione personae immuniteti ma'lum bir ishlarda jinoiy ayblash uchun to'siq yuzaga keltirmaydi. Birinchidan, bunday shaxslar o'z davlatlaridan jinoiy yurisdiksiyadan immunitetga ega bo'lmaydilar va milliy qonunchiliklariga ko'ra, javobgarlikka o'z milliy sudlarida tortilishlari mumkin. Ikkinchidan, ular vakillik qilayotgan davlat ularning immunitetini bekor qilishi mumkin. Shuningdek, shaxsning mansabda faoliyat yuritilishi to'xtatilsa, u xalqaro huquq bo'yicha boshqa davlatda barcha immunitetlardan foydalana olmaydi. Bulardan tashqari, amaldagi yuqori martabali davlat mansabdor shaxsining immunitetining mavjudligi uni xalqaro jinoiy adliyaning ayrim organlarida jinoiy javobgarlikka tortilmasligi uchun asos bo'lmaydi. Bunday organga Xalqaro Jinoyat Sudini misol qilib keltirishimiz mumkin. 2017-yilda Xalqaro huquq komissiyasi (ILC) keskin savol bilan chiqdi¹³: hukumat amaldorlari, razvedka xodimlari, harbiy xizmatchilar va boshqa davlat agentlari og'ir xalqaro jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilishdan immunitetga ega bo'lishlari kerakmi? Xalqaro huquq komissiyasi, BMTning xalqaro huquqning kodifikatsiyasi va progressiv rivojlanishi uchun mas'ul organi, hech bo'lmaganda qisman "yo'q" dedi. Davlat mansabdor shaxslarining chet el jinoiy yurisdiksiyasidan daxlsizligi to'g'risidagi 7 moddadan iborat loyihasida LC funksional immunitet (immunity razione materiae) genotsid, insoniyatga qarshi jinoyatlar, urush jinoyatlari, aparteid jinoyatlari, qiynoqlar va majburiy yo'q qilishga nisbatan qo'llanilmasligini belgilab qo'ydi. Ushbu xulosa o'z-o'zidan BMT qo'mitalar va ILC a'zolari o'rtasida chuqur munozaraga sabab bo'ldi. Davlatlar yana funksional immunitetdan istisnolar masalasaiga qaytadi. Endilikda davlatlar ILC tomonidan birinchi o'qishda qabul qilingan davlat mansabdor shaxslarining xorijiy davlatlar jinoiy yurisdiksiyasidan immuniteti bo'yicha 7 moddali loyihaga o'zlarining yozma kommentariyalarini bildiradilar. Hozirgi kunda davlatlarning ko'pchiligi funksional immunitetga istisnolar masalasiga ijobiy nazar bilan qaramoqdalar. Ayni paytda davlatlarning ko'pchiligi 7 modda loyihasiga ijobiy fikr-mulohazalar bildirayotganligiga qaramasdan, ushbu moddalar loyihasiga ozgacha nazar bilan qarayotgan davlatlar ham mavjud. Bir so'z bilan aytganda ushbu moddalar loyihasining qonuniy kuchga kirishi va xalqaro hamjamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi va amaliyotga to'liq tadbiiq etilishi ma'lum ma'noda ushbu sohadagi qonunchilikni zamon talablariga moslashtirish va davlat mansabdor shaxslarining xorijiy davlatlar jinoiy yurisdiksiyasidan immunitetiga doir qonunchilikni aniq mezonlar bilan belgilash imkonini beradi va bu o'z-o'zidan davlatlarga ushbu qonunchilikni o'zlarining

¹³ Bojan M. The immunity of state officials from foreign criminal jurisdiction. 2015 Container: Nauka, bezbednost, policija Volume: 20 Issue: 1 Page: 17-30 DOI: 10.5937/nbp1501017m

sud amaliyotlarida qo'llash uchun yangi eshiklarni ochib beradi. Biz misol tariqasida Germaniya tomonidan 7 moddadan iborat loyihaga bildirilgan yozma fikr-mulohazalarga yuzlanadigan bo'lsak, Germaniya 2017-yilda funksional immunitetga istisnalar loyihasiga quyidagicha fikr bildirgan: Ushbu loyihada xalqaro odat huquqining holati inobatga olinmagan. 2023-yilda Germaniya positsiyasida Germaniya retione materiaega xalqaro huquqqa ko'ra og'ir jinoyatlar sodir etilgan taqdirda istisnalar qo'llash tendensiyasini ko'rib chiqmoqda¹⁴. Xulosa qilib ayta olamizki, bugungi dunyo kundan-kunga o'zgarmoqda. Buni inobatga olgan holda davr talablariga mos keluvchi davlat vakillarining xorijiy davlat yurisdiksiyasidan immuniteti to'g'risida yangi normalar ishlab chiqish lozim.

¹⁴ Herbert S. F. Sovereign Immunity in Germany. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f3a97228-68da-438-9fc5-1d8b3ddf2489>

